

A IMAGEM DO TURISMO DE TRINDADE – GOIÁS

THE IMAGE OF TOURISM IN TRINDADE – GOIÁS

Suzilayne Rodrigues da Silva

Universidade Federal de Goiás, Brasil

suzilayne.rodrigues@gmail.com

Resumo

A partir da trajetória histórica de Trindade, desde a devoção popular ao Divino Pai Eterno até sua consolidação como “Capital da Fé”, contextualiza-se o advento do turismo em uma dinâmica de poder e consumo. Discute-se como a paisagem se torna um produto e o impacto dos discursos hegemônicos. A pesquisa destaca o papel e a importância das imagens na transformação da experiência visual e faz uma análise crítica das fotografias da cidade presentes no *site* oficial, questionando o que é mostrado e o que está ausente nessas representações.

Palavras-chave: Trindade – Goiás, turismo, imagem e representação.

Abstract

From the historical trajectory of Trindade, from the popular devotion to the Divine Eternal Father to its consolidation as the “Capital of Faith”, the advent of tourism is contextualized in a dynamic of power and consumption. It discusses how the landscape becomes a product and the impact of hegemonic discourses. The research highlights the role and importance of images in the transformation of the visual experience and makes a critical analysis of the photographs of the city present on the official website, questioning what is shown and what is absent in these representations.

Keywords: Trindade – Goiás, tourism, image and representation.

INTRODUÇÃO

Este artigo oferece uma revisão bibliográfica e análise crítica discursiva das imagens no contexto do turismo religioso em Trindade, Goiás, a partir do site <https://turismo.trindade.go.gov.br>, explorando como a paisagem urbana é construída e modificada por interesses econômicos e políticos. A cidade, conhecida como a “Capital da Fé”, tornou-se um destino de peregrinação para milhões de fiéis, sendo moldada não apenas por sua devoção ao Divino Pai Eterno, mas também pelas demandas do mercado turístico. A pesquisa parte do entendimento de que as imagens desempenham um papel fundamental na criação de significados e no estímulo ao turismo, funcionando como uma espécie de “moeda simbólica” que transforma a experiência visual em produto de consumo. Por meio de um olhar crítico, o texto discute como o discurso hegemônico molda a percepção da paisagem e do espaço urbano, revelando disputas de poder e a necessidade de introduzir novos pontos de vista que rompam com a lógica dominante.

TRINDADE – GOIÁS

Município goiano situado na região metropolitana, a aproximadamente 16 km da capital Goiânia, Trindade é conhecida nacionalmente pela romaria em louvor ao Divino Pai Eterno e considerada oficialmente a “Capital da Fé no Estado”, título conferido em 2023 pelo governador, em reconhecimento por reunir milhões de fiéis anualmente na festa/romaria (Fabiana, 2023).

Segundo Jacob (2010, p. 23), “a maior manifestação religiosa do Brasil Central, a romaria de Trindade, teve seu início de forma insignificante em meados do século XIX em pleno sertão, entre gente pobre e esquecida da classe política dominante”. A devoção religiosa dá início ao povoado de arraial do Barro Preto:

Por volta de 1840, já existia, em terras pertencentes a Campinas ou Campininha das Flores, um aglomerado urbano, conhecido por Barro Preto. Conta-se que, em seus arredores, numa olaria de propriedade de Constantino Xavier Maria, foi encontrada uma pequena imagem de barro, em formato de medalha, representando a coroação da Virgem Maria pela Santíssima Trindade. De posse da medalha, o casal Constantino Xavier, levado pelo espírito religioso, juntamente com pessoas ali residentes, passaram a rezar o terço diante da imagem (Brasil, 1958, v. 36, p. 425-429).

É importante destacar o mito de criação relacionado à medalha que se estabelece popularmente. A história mais comum e aceita fala sobre um “achado prodigioso” feito pelo casal em sua propriedade, o que é narrado como verdadeiro e possui significado sagrado dentro desse contexto religioso popular. Porém, “não há documentos oficiais que comprovem a

origem desta medalha, - ou *medalhão*, como preferem os religiosos” (Jácob, 2010, p. 53).

A ideia do “achado milagroso”, de forma diversa, não encontra respaldo documental, mas encontra-se inserida no conceito popular, acredito que por carência do transcendental que move as massas, especialmente em sítios religiosos. Embora o fato milagroso não seja, necessariamente, essencial à fé do povo, este, acontecido ou criado pelo imaginário popular, realça, dá um sabor diferente ao que até então era corriqueiro ou normal (Jácob, 2010, p. 57).

Em seu oratório particular diante da medalha, Constantino rezava o terço com sua família. Logo, seus vizinhos começaram a participar, e não demorou muito até que outras pessoas chegassem: “[...] a fama de graças e milagres ali alcançados foi aos poucos ganhando o sertão; tanto que, em 1843, foi necessária a construção de um pequeno oratório a que chamaram de ‘Casa de Oração’ [...], que era minúscula, não cabendo mais do que dez pessoas” (Jácob, 2010, p. 79). Com o ajuntamento de fiéis e a notícia dos milagres, a romaria surgiu e se consolidou. Em 1866, o oratório de folhas de buriti deu lugar a uma capela agora coberta por telhas, que logo ficou pequena para os fiéis. Então, em 1876, teve início a construção de um novo templo, a Igreja Matriz, em estilo barroco, inaugurada somente em 1912.

Na mesma proporção que crescia a fama do arraial da Santíssima Trindade do Barro Preto, – pelos milagres operados pelo Divino Pai Eterno – crescia o número de romeiros que, durante todo o ano, preparava-se para a romaria, chegando dias antes do início da novena solene. Surgiam de todos os lados, de todas as estradas, de todos os caminhos e trilhos. Vinham cantando o rosário e os benditos, ora em grupos ora isolados, em carros de boi, a pé puxando animais arreados, carregando cruces, bandeiras e estandartes. Muitos, vendo ao longe as minúsculas torres da igreja, ajoelhavam-se e terminavam a difícil jornada sobre as feridas dos joelhos (Jácob, 2010, p. 92-93).

A romaria do Divino Pai Eterno atraía cada vez mais pessoas, não apenas fiéis e devotos, mas doentes de todo tipo e, paralelamente aos que vinham rezar e suplicar curas ao Divino, começaram a chegar comerciantes e pedintes, “que, com o intuito de comover os romeiros, expunham, ao sol e à poeira, as mais purulentas feridas” (Jácob, 2010, p. 94).

Em 1889, com a queda do Império no Brasil, chegou ao fim também o regime do padroado¹, em que a Igreja Católica perde a tutela do Estado e o monopólio de religião oficial. Enfraquecida, dá início a uma reforma. Dentre as suas preocupações, estava a falta de recursos – já que deixara de ser provida pelo Estado – e “a coordenação

1 “Esse regime vigorou com a chegada de portugueses, com a vinda de padres e religiosos, desde o início do século XVI. Era uma concessão da Santa Sé, primeiro a Portugal, ainda no século XV. Depois concessão ao Brasil (...). Na visão da Santa Sé, uma concessão. Na visão do Estado, um direito. O fato é que a Igreja era um departamento do Estado. Esse recolhia os dízimos e custeava, além de interferir na vida eclesial” (Paiva, 2023, p. 29).

das Irmandades Religiosas nas mãos dos leigos” (Paiva, 2023, p. 30). Como parte das mudanças, “as capelas e igrejas passaram para a custódia da igreja enquanto instituição, sendo os Bispos os primeiros responsáveis por elas” (Paiva, 2023, p. 42).

Em 1890, após sua nomeação em Roma como bispo de Goiás, Dom Eduardo chega a Campininha das Flores e decide conhecer o arraial de Barro Preto, após ouvir durante sua viagem sobre os “milagres extraordinários e onde o povo venera um grupo de imagens representando a coroação de Nossa Senhora no céu” (Paiva, 2023, p. 40).

A devoção ao Divino Pai Eterno tinha caráter popular² e esteve sob a administração leiga na vigência do padroado (Santos, 1992). A convite de Dom Eduardo chegam a Goiás, em 1895, os Padres Redentoristas Alemães com o objetivo de gerir e “cristianizar” a romaria (Paiva, 2023, p. 41). De acordo com Santos (1992), para o desenvolvimento da romaria e a elevação dos níveis religiosos e morais da paróquia, os padres atuaram não apenas junto aos romeiros durante a festa/romaria de caráter anual, mas também fora dela, com a população do arraial, por meio de missões populares³, novenas⁴ e tríduos⁵, desobrigas⁶, jornal⁷, rádio difusão⁸ e cinema⁹. Em 1920, cria-se o município de Trindade¹⁰, categorização que veio “através da lei estadual n. 825, de 20 de junho de 1927” (Reinato, 2010, p. 5).

Até a primeira década dos anos 2000, Trindade recebia romeiros e fiéis em um número expressivo apenas anualmente, a partir do último domingo de junho, durante

2 “Podemos definir como um catolicismo mais devocional, exteriorizado, coordenado por leigos em suas rezas, capelas, oratórios e imagens devocionais. Um catolicismo dito popular, com muita reza e pouco padre. Muita procissão e menos sacramentos. Um catolicismo patriarcal, festeiro, aglutinador de estratos sociais diversos, seja pelo compadrio como pelo compromisso nas irmandades e associações religiosas” (Paiva, 2023, p. 44).

3 As Missões Populares compreendem um conjunto de ações com o objetivo de cristianizar, que pode incluir: missas, procissões, terços, comunhões, crismas, batizados etc.

4 “Devoção que dura nove dias” (Priberam, 2008-2023).

5 “Exercícios religiosos que se prolongam ou repetem durante três dias” (Priberam, 2008-2023).

6 A desobriga é o ato de catequização.

7 Em 1922, os Redentoristas criaram um jornal chamado “Santuário de Trindade”, inicialmente com publicações quinzenais e, um ano depois, semanais (Santos, 1992).

8 Em 1956, os Redentoristas criaram um programa de rádio semanal, “A voz do santuário”, na Rádio Club de Goiânia, que durou cerca de um ano. Em 1963, surge a Rádio Difusora, sob a direção dos próprios Redentoristas (Santos, 1992).

9 Em 1950, a partir da aquisição de dois projetores, os Redentoristas iniciaram a projeção de filmes de caráter religioso-educativo. Em 1953, o contrato com o Cine Trindade é encerrado, e eles mantêm as transmissões principalmente durante a festa/romaria, projetando na parede da igreja (Santos, 1992).

10 Trindade vem do latim *trinitas*, que significa a “União de três pessoas distintas num só Deus” (Priberam, 2008-2023).

10 dias, com uma programação especial na festa/romaria. Porém, essa realidade mudou: o fluxo de pessoas agora é permanente, e o turismo passou a compor as relações de produção do espaço, como objeto de sua legislação, ditando os rumos da urbanização, fruto de interesses políticos e econômicos. É fato que a cidade vinha sendo construída simbólica e materialmente sob a égide do catolicismo, mas o turismo religioso não era visto como a única forma de interpretar a paisagem¹¹, “pois não havia uma cidade turística *a priori* na qual simplesmente se manifestou ou se descobriu essa potencialidade, mas sim condições históricas que a tornaram possível” (Lenzi, 2016, p. 14-15). É inegável que o turismo enquanto atividade econômica é “objeto de desejo”, uma importante e promissora forma de reprodução de capital, fazendo governo, empresários e agentes econômicos “assimilar[e] m o discurso que coloca o desenvolvimento do turismo como grande alternativa de política econômica” (Rodrigues, 1999, p. 91 *apud* Barbosa, 2005, p. 111). As relações políticas se configuram como relações de poder: “as relações econômicas, por sua vez, não estão desconectadas das relações de poder, visto que, muito frequentemente, quem possui meios ou bens necessários para gerar capital [...] acaba assumindo posições privilegiadas” (Lenzi, 2016, p. 25). Porém, devido a sua complexidade, o capital como principal atrativo do turismo “não o resume e não [é] suficiente para explicá-lo” (Knafo *apud* Lenzi, 2016, p. 33).

Outros marcos representam não apenas a fé, como também os valores e tradições associados ao catolicismo, que contribuem para a construção da narrativa de uma “cidade-santuário” (Santos, 1992), dentre eles: a Via-Sacra, construída em 1988, na GO-060, principal via de acesso e ponto de peregrinação dos romeiros entre a capital Goiânia e Trindade, composta por 14 painéis de 4x10m em alvenaria, com ilustrações feitas em mosaico de cerâmica e concreto pelo artista goiano Omar Souto, que retratam a vida e morte de Jesus Cristo; em 1974, foi construído o Santuário Basílica (que recebeu, em 2006, esse título do Vaticano), posicionado em local de destaque no ponto alto da cidade; Trindade conta ainda com mais uma dezena de igrejas, várias estátuas em pontos centrais de circulação, uma via-sacra que data da primeira década dos anos 2000, que conecta o Santuário Basílica à igreja Padre Pelágio, com 14 estações compostas por estátuas que retratam o “caminho percorrido por Jesus Cristo em sua paixão, morte e ressurreição” (Via-sacra [...], 2023), e, em construção, a Nova Casa do Pai, projeto de grande magnitude em “estilo clássico com elementos contemporâneos” (Veja [...], 2023), que se propõe a ser uma das maiores igrejas do Brasil.

11 “A paisagem, conceito que será aprofundado oportunamente, é definida como um discurso. Deixando, portanto, de ser vista como um conjunto de formas para ser compreendida como um sistema de significação que não só reflete, mas comunica e compõe as relações sociais e de poder” (Duncan, 1990 *apud* Lenzi, 2016, p. 16).

AS IMAGENS DO TURISMO

No turismo, a imagem é essencial, pois é por meio dela que a experiência visual acontece, frequentemente precedendo a experiência física e sendo crucial para gerar desejo e impulsionar o mercado turístico. As “[...] imagens fotográficas se transformaram numa espécie de moeda corrente, passando a fazer parte das ‘economias de signos’” (Urry; Crawshaw, 1995, p. 59). Nesse contexto, a paisagem como atrativo se torna produto turístico, uma produção discursiva que “se nutre de tudo que serve de signo porque tudo é chamado a funcionar como signo” (Jeudy, 2005, p. 82). Diferentes tipos de discurso produzem diferentes formas de olhar. Para Lenzi (2016, p. 190), “significados de uma paisagem são construções históricas e fruto de disputas de poder, e que os significados hegemônicos prevalecem”.

Para atender ao turismo, a cidade é adequada como lugar de consumo, uma das “reviravoltas que dá o capitalismo para continuar o que sempre foi, e de cujas metamorfoses a paisagem urbana é a fachada mais visível” (Arantes, 1998, p. 12-13 *apud* Magnani, 2002, p. 13). Para Magnani (2002, p. 15), é crucial “[...] introduzir outros pontos de vista sobre a dinâmica da cidade, para além do olhar ‘competente’ que decide o que é certo e o que é errado e para além da perspectiva e interesse do poder, que decide o que é conveniente e lucrativo”. Sobre esses “outros pontos de vista”, recorremos a Mirzoeff (2016), que fala sobre o direito de olhar como autonomia reivindicada em oposição à visualidade, conceito que data do século XIX e está relacionado à visualização da história por meio de um discurso hegemônico conectado com a autoridade e o poder. No que diz respeito a pensar a cidade por meio de imagens, Vaz (2021, p. 16) destaca que a pesquisa com imagens não se limita ao acúmulo de conhecimentos sobre obras e artistas, mas envolve a capacidade de questionar o que vemos, de ir além do que nos foi apresentado.

A “[...] cultura visual considera as imagens como portadoras de significados, ancoradas em uma rede de sentidos e constituidoras de sujeitos e subjetividades” (Camargo, 2021, p. 214). Refletir sobre as imagens implica entender como elas são produzidas e quais critérios são utilizados para definir: o que é fotografado, como é fotografado e o que está intencionalmente ausente. Pensar as imagens diz respeito a “[...] nos tornamos capazes de questionar o que vemos, de dizer mais do que nos foi apresentado, de ser produtores, e não somente reprodutores de ideias sobre o mundo” (Vaz, 2021, p. 16).

As imagens em análise neste artigo foram extraídas do *site* turístico institucional da prefeitura de Trindade – Goiás: <https://turismo.trindade.go.gov.br/>. O referido *site* relaciona um conjunto de atrações turísticas que não se resumem ao turismo religioso,

embora este seja a vocação da cidade, cuja fé no Divino Pai Eterno, o santo padroeiro local, atrai milhares de pessoas anualmente. Temos um apanhado geral de imagens da cidade, como igrejas, parques, casas antigas, museu, sala dos milagres – onde se encontra um acervo considerável de ex-votos, mercado municipal, via-sacra, estátuas religiosas etc. Importante destacar que, na grande maioria das imagens, as pessoas

Figura 1: Igrejas

Fonte: <https://turismo.trindade.go.gov.br/index.html>

Figura 2: Mercado municipal

Fonte: <https://turismo.trindade.go.gov.br/index.html>

estão ausentes; não se encontra ali representada a população, ou mesmo os turistas. Com exceção das imagens que fazem referência a manifestações culturais nas quais a presença das pessoas é o que caracteriza o evento cultural, as demais retratam uma paisagem vazia.

O destaque é concedido quase exclusivamente à paisagem e ao patrimônio arquitetônico, como se a cidade fosse apenas um cenário estático, cuidadosamente moldado para o olhar turístico. Nesse processo, os fiéis e moradores que realmente dão vida, movimento e significado a esse espaço parecem relegados a uma posição secundária, ou até mesmo apagados. Essas ausências reforçam a criação de uma estética idealizada e desumanizada, que silencia as complexidades sociais e históricas em favor de uma mercantilização da paisagem como mero objeto de consumo visual.

A nossa história está repleta de ausências, principalmente das pessoas mais simples. Didi-Huberman (2021, p. 36) afirma que “caberia, portanto, ao historiador tornar os povos ‘representáveis’, fazendo figurar aquilo que se encontra ‘reprimido’ em suas representações tradicionais ou, melhor dizendo, conformistas”. Seria esse também o papel do Estado? Ou fazer frente a um conformismo visual seria algo que compete ao autor da imagem? “A política consiste em transformar esse espaço de circulação em espaço de manifestação de um sujeito: o povo, os trabalhadores, os cidadãos. Ela consiste em refigurar o espaço, o que há nele para fazer, ver, nomear” (Didi-Huberman, 2021, p. 42).

Esse fenômeno não é algo isolado, sendo observado em outros locais no contexto do turismo, como verificado no artigo de Urry e Crawshaw (1995), que escrevem sobre a fotografia turística da paisagem e entrevistam 10 fotógrafos ingleses:

Mais complicado foi a questão de saber se devia excluir pessoas das fotografias. Alguns dos entrevistados afirmaram que incluíam pessoas desde que estas fossem ‘atraentes e estivesse adequadamente vestidas’ – ‘gente da classe média, a tender para o jovem, com calçado não muito sujo nem muito gasto’. Outros afirmaram que inclusão de pessoas ‘implica um certo envolvimento pessoal, o que torna o trabalho efetivamente mais difícil’. No caso das fotografias de paisagem, cansa menos [não incluir pessoas] porque nós podemos concentrar apenas na paisagem em si (Urry; Crawshaw, 1995, p. 62).

As imagens que retratam paisagens vazias em cidades turísticas tendem a criar uma versão idealizada e “limpa” desses espaços, ocultando a vida cotidiana e complexidades sociais. Esse vazio também reforça a mercantilização do espaço urbano, transformando a cidade em um objeto de consumo estético. Essa ausência reflete processos de poder, exclusão e objetificação.

Para Figueiredo (2012), é preciso questionar essa ideia instituída de apresentar fotografias de um mundo perfeito quando de fato não habitamos um espaço homogêneo e tampouco imaculado. “As fotografias apresentadas, embora aparentemente neutras, carecem de compreensão, pois é seu intuito serem reconhecidas como enunciados visuais capazes de apelar a uma análise histórica, política e social” (Figueiredo, 2012, p. 21-22). Em Trindade, em especial por sua trajetória marcada por uma manifestação de fé católica popular, é preciso, como diz Didi-Huberman, fazendo referência a Benjamin, “esfregar os olhos”.

Quando a humanidade não esfrega os olhos – quando suas imagens, suas emoções e seus atos políticos não se veem divididos por nada –, então as imagens não são dialéticas, as emoções são “pobres em conteúdo” e os atos políticos “não se comprometem com nenhum futuro” (Didi-Huberman, 2021, p. 32).

A DESPERSONALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS SAGRADOS

A despersonalização desses espaços sagrados reflete um fenômeno preocupante de desumanização, em que os ritos de fé são apresentados como algo que pode existir independentemente da presença humana que se conecta ao divino. Essa abordagem ignora a essência da experiência religiosa, que consiste em um encontro profundamente pessoal e coletivo entre o ser humano e o sagrado. Ao eliminar as pessoas das representações imagéticas desses espaços, as práticas de fé são esvaziadas de significado e reduzidas a símbolos superficiais e estéticos.

A fé, que deveria ser o centro dessas manifestações, é gradualmente substituída por uma representação genérica da mercantilização desses locais, transformando-os em meros objetos de consumo para os turistas. A arquitetura e os monumentos ganham destaque, enquanto os sujeitos de fé, as comunidades e as expressões vivas do sagrado são silenciados.

Esse esvaziamento da fé nas representações turísticas também aponta para uma desconexão mais ampla entre a função original desses espaços e o que eles passaram a representar no imaginário coletivo. A relação intrínseca entre o espaço sagrado e o ser humano que o ocupa é rompida, como se o rito pudesse ocorrer de forma isolada, sem a presença dos fiéis que lhe conferem significado.

Isso cria uma ilusão de pureza e perfeição, na qual a fé é transformada em algo impessoal, desprovido de calor humano e significado profundo.

Ao despersonalizar os espaços sagrados e desumanizar as práticas de fé, as repre-

sentações imagéticas acabam não apenas esvaziando a experiência espiritual, mas também desvalorizando a relação simbólica e afetiva entre o espaço e os indivíduos que o habitam ou o visitam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de Trindade – Goiás como cidade turística revela o papel central que a imagem e a paisagem desempenham na configuração da sua identidade, especialmente no contexto do turismo religioso. A cidade é moldada por discursos visuais que exaltam elementos do catolicismo, como suas igrejas, criando uma narrativa de “cidade-santuário” que fortalece seu apelo turístico. No entanto, a ausência de pessoas nas imagens turísticas ressalta uma lacuna significativa. O protagonismo é dado à paisagem e ao patrimônio arquitetônico, enquanto os fiéis e moradores, que tornam essa cidade viva e dinâmica, parecem relegados a segundo plano.

Esse distanciamento entre o espaço físico e as pessoas levanta questionamentos sobre a forma como as paisagens turísticas são construídas e apresentadas. A ausência de sujeitos humanos nas representações de Trindade pode ser interpretada como uma maneira de preservar uma visão idealizada e controlada da cidade, que serve mais como um instrumento de poder do que de diversidade de perspectivas.

É importante incorporar não apenas a paisagem e os monumentos, mas também as histórias, vivências e subjetividades das pessoas que dão vida ao local. As imagens turísticas precisam refletir essa complexidade, dando visibilidade àqueles que, historicamente, sustentam e transformam a cidade por meio da fé e da devoção. Assim, propõe-se uma revisão crítica das formas de olhar a cidade, tornando o sujeito humano parte essencial da paisagem turística e não apenas um elemento ausente ou secundário.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Fábica Fonseca. O turismo como um fator de desenvolvimento local e/ou regional. **Caminhos de Geografia**, v. 10, n. 14, p. 107-114, fev. 2005.

BRASIL. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Trindade (GO). 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/go/trindade.html>. Acesso em: 22 jul. 2024.

CAMARGO, Henrique. Devaneios e descaminhos no Penché da Willi Giselle. *In*: SANT'ANNA, Thiago Fernando (Org.). **Imagem, cultura visual e poder: incursões foucaultianas e deleuzeanas**. Vol. 2. Goiânia: Editora UFG, 2021, p. 207-235.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Tornar sensível. *In*: LAGE, Leandro R. (Org.). **Imagens da resistência**: dimensões estéticas e políticas. Tradução: Marcelo Barbalho. Salvador: EDUFBA, 2021, p. 27-54.

FABIANA, Márcia. Sancionada lei que confere a Trindade título de Capital da Fé. **Agência Cora Coralina de Notícias**, 26 de maio, 2024. Disponível em: <https://agenciadoradenoticias.go.gov.br/82680-capital-da-fe-caiado-sanciona-lei-que-confere-o-titulo-a-trindade>. Acesso em: 4 set. 2024.

FIGUEIREDO, Rui Miguel Gonçalves de. **Espaço invisível**: fotografia da (não) arquitetura. 2012. Dissertação (Mestrado em Criação Artística Contemporânea) – Departamento de Comunicação e Arte - Universidade de Aveiro, Aveiro, 2012. Disponível em: <https://www.proquest.com/open-view/aed00dd4453d7044cff738af51f7d6b2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 29 set. 2024.

JÁCOB, Amir Salomão. **A Santíssima Trindade do Barro Preto**: história da romaria de Trindade. 3. ed. Trindade: Editora da PUC Goiás, 2010.

JEUDY, Henri-Pierre. **Espelho das cidades**. Tradução de Rejane Janowitz. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.

LENZI, Maria Helena. **A invenção de Florianópolis como cidade turística**: discursos, paisagens e relações de poder. 2016. 246 f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 17, n. 49, p. 11-29, junho de 2002.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. **ETD - Educação Temática Digital**, Campinas, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: [10.20396/etd.v18i4.8646472](https://doi.org/10.20396/etd.v18i4.8646472). Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso em: 21 maio. 2025.

NOVENA. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 2023. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/novena>. Acesso em: 20 jun. 2024.

PAIVA, Gilberto. **Redentoristas em Goiás**: 100 anos da presença missionária 1894 - 1994. Vol. 1. Goiânia: Scala Editora, 2023.

REINATO, Eduardo José. Imaginário religioso nos ex-votos e nos vitrais da Basílica de Trin-

dade – GO. Fênix - Revista de História e Estudos Culturais, v. 7, n. 3, p. 1-21, 10 dez. 2010.

SANTOS, Miguel Archângelo Nogueira. **Trindade de Goiás**: uma cidade-santuário. Conjunturas de um Fenômeno Religioso no Centro-Oeste Brasileiro. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 1992.

TRÍDUO. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 2023. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/tr%C3%ADduo>. Acesso em: 11 jul. 2024.

TRINDADE. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 2023. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/trindade>. Acesso em: 11 jul. 2024.

URRY, John; CRAWSHAW, Carol. Turismo e consumo visual. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, Coimbra, n. 43, p. 11-32, out. 1995. Disponível em: <https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/43/John%20Urry,%20Carol%20Crawshaw%20-%20Turismo%20e%20consumo%20visual.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

VAZ, Tamiris. Terrenos perigosos. *In*: SANT'ANNA, Thiago Fernando (Org.). **Imagem, cultura visual e poder**: incursões foucaultianas e deleuzeanas. Vol. 2. Goiânia: Editora UFG, 2021, p. 13-17.

VEJA em qual etapa está a construção do Novo Santuário. **Paieterno.com.br**, 2023. Disponível em: <https://www.paieterno.com.br/2023/06/01/veja-em-qual-etapa-esta-a-construcao-do-novo-santuario/>. Acesso em: 4 set. 2024.

VIA-SACRA: ponto de peregrinação e oração em Trindade. **Paieterno.com.br**, 2023. Disponível em: <https://www.paieterno.com.br/2017/03/23/via-sacra-ponto-de-peregrinacao-e-oracao-em-trindade/>. Acesso em: 4 set. 2024.

SUZILAYNE RODRIGUES DA SILVA

Mestranda em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e bolsista CAPES, possui Licenciatura em Artes Visuais e em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano. É Especialista em Neuroeducação pela UNIFAEL e em Design da Experiência do Usuário (UX) e Interface do Usuário (UI) pela UNOPAR. Além disso, é Tecnóloga em Design Gráfico pela Faculdade Senac Goiás.